

**ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ**

Эгамбердиев Мурод Фарход угли

*Преподаватель кафедры Изобразительного искусства и инженерной
графики Каршинского государственного университета. 180119, г.Карши,
ул. Кучабог. Дом 17. E-mail: kardu@mail.ru*

Хазратов Ихтиёр Жахонгир угли

*Студентка 3-го курса кафедры Изобразительного искусства и инженерной
графики Каршинского государственного университета.*

Ибодуллаева Маржона Ибодулла кизи

*Студентка 3-го курса кафедры Изобразительного искусства и инженерной
графики Каршинского государственного университета*

Annotatsiya. Ushbu maqolada: Hozirgi texnika va texnologiyalar rivojlangan bir zamonda bolalarni internetdan dam oldirish eng dolzarb mavzu va ustivor masalalardan biri bo'lib qoldi. Bolalar miyasi shunchalik keraksiz ma'lumotlar bilan to'lmoqdaki bu bolalar uchun ancha og'irlik qilmoqda va ruhiy kasalliklarga moyillikni ham oshirmoqda shu bilan birga maktabdagi darslarni o'zlashtirishda ham muammoga sabab bo'lib qoldi.

Аннотация. В этой статье: С появлением современных технологий и технологий досуг детей в Интернете стал одним из самых актуальных вопросов и приоритетов. Детский мозг переполнен таким количеством ненужной информации, что это усложняет жизнь детей и повышает их восприимчивость к психическим заболеваниям, а также вызывает проблемы в усвоении школьных уроков.

Annotation. In this article: With the advent of modern technologies and technologies, children's leisure time on the Internet has become one of the most

pressing issues and priorities. Children's brains are filled with so much unnecessary information that it makes life difficult for children and increases their sustainability to mental illness, as well as problems in learning school lessons.

Kalit so'zlar: Motivatsiya, ishtiyoq, dunyoqarash, bag'rikenglik, mehribonlik, insoniylik, erkin fikrlash.

Ключевые слова: Мотивация, страсть, мировоззрение, толерантность, доброта, человечность, свободомыслие.

Keywords: Motivation, passion, worldview, tolerance, kindness, humanity, free thinking.

Теперь мы должны смотреть на искусство, музыку и физкультуру и воспитание не только как на науку. Проще говоря, с тех пор как наука об изящных искусствах стала преподаваться как наука, ее главная задача заключалась в том, чтобы помочь ребенку лучше освоить другие дисциплины, расширить его кругозор и, при необходимости, открыть для себя великие деятели изобразительного искусства. Польза науки для школьника заключается в умении видеть и осмысливать красоту природы и произведений искусства, развивать художественный вкус, зрительную память, цветовосприятие, пространственное воображение, наблюдательность, художественное творчество.

По литературным данным, способность к рисованию у ребенка обнаруживается гораздо раньше, в возрасте 2-3 лет. Дети предпочитают рисовать чтению и письму. Но у них не так много времени, чтобы рисовать, и они не любят рисовать.

Эффективные методики и новые методики обучения изобразительному искусству учащихся 5-6-7 классов являются одним из инструментов, помогающих учащимся лучше осваивать другие предметы.

В течение месяца мы организовали занятия для учащихся 5-6-7 классов по уникальному стилю и методике, и можно с уверенностью сказать, что это дало ожидаемый результат. Результат был хорошим, но было несколько ошибок и недочетов.

1) Эти методы позволяют учащемуся творить на свободную тему во время урока

2) Свобода в классе (т.е. свободный обмен красками и карандашами с одноклассниками и обмен идеями).

3) Смотрите мультфильмы по теме (4,6 минуты) со сказочными персонажами и т.д.

4) Музыка, соответствующая возрасту (3 минуты)

5) В конце месяца поощрение учеников за энтузиазм к активной учебе и бесплатному творчеству дома (книги, шахматы, шашки, альбомы, ручки, почетные грамоты).

Преимущества

Первый метод – ученик, который свободен творить на уроке свободного творчества.

Во время этого занятия он будет творить и отдыхать на любимую тему. Это помогает изучать другие науки.

Второй метод «Свобода на уроке»

Таким образом, дети обмениваются идеями друг с другом и придумывают новые идеи. Еще один ключевой аспект заключается в том, что обмен вещами друг с другом развивает в ребенке такие качества, как терпимость и доброта.

Третий метод - просмотр мультфильмов на эту тему для расширения знаний ребенка о том, как подобрать цвета и запомнить сказочных персонажей, как нарисовать рисунок здания.

Четвертый метод - слушать спокойную музыку, которая дает ребенку свободу воображения, а по возрасту музыка времен года повышает позитивное настроение.

Пятый метод - вознаграждать и мотивировать детей в конце каждого месяца, чтобы повысить интерес ребенка к изобразительному искусству и помочь некоторым стать зрелыми художниками.

Не все дети в классе могут быть художниками, но эти методы могут отвлечь детей от Интернета и помочь им изучить другие предметы.

Обратной стороной является то, что ученик старается только ради дара, что и хорошо, и плохо, но лучше, чтобы он чему-то научился понемногу, а плохо то, что он не открыт. Дело в том, что более художественный подход к науке об изобразительном искусстве может привести к ожидаемым нами результатам. Современный педагог должен быть одновременно и психологом. Учащийся должен знать, чего он хочет с помощью вышеуказанных методов.

Список используемых литературы:

1. С.Ф.Абдирасулов. “Тасвирий санъат укитиш методикаси” Тошкент –2012
2. История живописи в шедеврах [Электронный ресурс]. Т.1: Итальянское Возрождение. Северное Возрождение. Темы и жанры / сост. А.В.Пожидаева.- М.: АстраМедиа, 2007.
3. История живописи в шедеврах [Электронный ресурс]. Т.1: Итальянское Возрождение. Северное Возрождение. Темы и жанры/ сост. А.В.Пожидаева.- М.: АстраМедиа, 2007.
4. Карев, А. Классицизм в русской живописи.- М.: Белый город, 2003.- (Мастера мирового искусства).-1
5. Мастера мировой живописи. XI-XVIII века/ Л.С.Алешина и др.- М.: Белый город, 2005.- (Энциклопедия мирового искусства).
6. Портрет [Электронный ресурс]. - М.: Директ Медиа Пабблишинг, 2003.- (Электронная библиотека. Т. 7).
7. Православная икона [Электронный ресурс]/ предисл. С.Чапина.- М.: Директ Медиа Пабблишинг, 2004.- (Электронная библиотека. Т. 4).
8. Рембрандт и золотой век голландской живописи [Электронный ресурс]/ сост. Д.Харман.- М.: Директ Медиа Пабблишинг, 2007.- (Электронная библиотека. Т.81).
9. Художественная энциклопедия [Электронный ресурс]: Вып. 7: Диего Веласкес, Пабло Пикассо, Поль Сезанн, Эдгар Дега.- М.: ИП "Тимохин В.К."